

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

1. Επικυρωμένη από την ΕΕ υπερπεριφερειακή αλυσίδα αξίας μελισσοκομίας που συνδημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου AF4EU, η οποία δείχνει εσωτερικές (κίτρινες) και εξωτερικές (πορτοκαλί) εισροές, εσωτερικές (μωβ) και εξωτερικές (μπλε) εκροές, προϊόντα (πράσινο), υποστηρικτικά στοιχεία (γκρι) και άλλες αλυσίδες αξίας (μαύρο).
2. Περιγραφή της διαδικασίας συνδημιουργίας της αξιακής αλυσίδας AF4EU

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, σε συνδυασμό με τη μεταβαλλόμενη παγκόσμια δυναμική και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έχει τονίσει την ανάγκη για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα παραγωγής τροφίμων. Ως απάντηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδερότητας έως το 2050 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020α), παράλληλα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία επιδιώκει να μετασχηματίσει τα ευρωπαϊκά συστήματα παραγωγής τροφίμων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020β) ως έναν από τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Τα βιώσιμα συστήματα παραγωγής θα πρέπει να βασίζονται σε διαδικασίες συνδημιουργίας στις οποίες συμμετέχουν γεωργοί, καταναλωτές, ερευνητές, έμποροι λιανικής, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, σύμβουλοι, μεταξύ άλλων ενδιαφερόμενων μερών, για να συζητηθούν τοπικά προσαρμοσμένες μέθοδοι για την ενίσχυση της υιοθέτησης βιώσιμων αγροδιατροφικών λύσεων με βάση προσεγγίσεις αγροοικολογίας, όπως πραγματοποιείται σε 10 χώρες της ΕΕ από το AF4EU.

Η χαρτογράφηση των αλυσίδων αξίας που περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων και των εισροών που απαιτούνται για να μεταφερθεί ένα προϊόν από την παραγωγή στον καταναλωτή είναι το πρώτο βήμα για τη βελτίωση των αλυσίδων αξίας. Η βαθιά κατανόηση της αλυσίδας αξίας ενός αγροκτήματος επιτρέπει στους αγρότες και τους συμβούλους να αξιολογούν κριτικά τις διαδικασίες παραγωγής τους και ενθαρρύνει την καινοτομία τόσο στις διαδικασίες όσο και στα προϊόντα εντός του αγροκτήματος.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Πώς να συνδημιουργήσετε μια αλυσίδα αξίας αγροκτήματος;

Το έργο AF4EU για τις αξιακές αλυσίδες αναπτύχθηκε από κοινού στα εργαστήρια των 11 RAIN (Εικ. 2). Κάθε RAIN περιελάμβανε περίπου 20 άτομα, με τουλάχιστον 40% παραγωγούς και 20% συμβούλους, καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους. Στην 1η συνάντηση RAIN, οι συμμετέχοντες πρότειναν 33 καινοτόμα αγροδοασκομικά αγροκτήματα. Στο 2ο RAIN, οι συμμετέχοντες σχημάτισαν μικρές ομάδες για να συνδημιουργήσουν αλυσίδες αξίας για τις επιλεγμένες εκμεταλλεύσεις, περιγράφοντας λεπτομερώς τις εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες στο πλαίσιό τους (Εικ. 3). Στη συνέχεια, οι πληροφορίες από τα RAIN ενσωματώθηκαν σε μια υπερπεριφερειακή αλυσίδα αξίας (Εικ. 4). Στο 3ο RAIN, οι συμμετέχοντες επικύρωσαν και βελτίωσαν αυτές τις υπερπεριφερειακές αλυσίδες αξίας, προσθέτοντας σχετικά στοιχεία και προσαρμογές. Οι τελικές αλυσίδες αξίας δημιουργήθηκαν με την ενσωμάτωση των συνεισφορών από το τρίτο εργαστήριο (Εικ. 1).

Λέξεις κλειδιά: Οικοσυστημικές υπηρεσίες, Αγροδοασικές Επιχειρήσεις, Μελισσοκομία, Συνδημιουργία, Καινοτομία, Γεωργικές διαδικασίες

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η διαδικασία της συνδημιουργίας και η ανάλυση των αλυσίδων αξίας προσφέρουν πολλαπλά οφέλη. Η κατασκευή και η επικύρωση αυτών των αλυσίδων δημιουργούν έναν χώρο προβληματισμού στον οποίο οι παραγωγοί και οι σύμβουλοι μπορούν να ανταλλάξουν γνώσεις, να συγκρίνουν εμπειρίες και να αναγνωρίσουν διαφορετικά μοντέλα παραγωγής και χρήσης πόρων. Με τη σειρά της, η επακόλουθη ανάλυση επιτρέπει τον προσδιορισμό της βιογεωγραφικής κατανομής της παραγωγής, διευκολύνοντας την υιοθέτηση πρακτικών δυνητικά συμβατών με τις τοπικές συνθήκες άλλων χωρών ή περιοχών.

Η γραφική αναπαράσταση των πληροφοριών που περιέχονται στις αλυσίδες αξίας παρέχει ένα σαφές και προσβάσιμο εργαλείο που εμπνέει τους παραγωγούς και τους συμβούλους να προσαρμόζουν τις πρακτικές στα συγκεκριμένα τους πλαίσια. Ομοίως, οι αξιακές αλυσίδες AF4EU αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα των γεωργοδασοκομικών συστημάτων. Σε όλες, μπορεί να παρατηρηθεί μια διαδικασία ανατροφοδότησης, όπου ορισμένες εκροές επανεκτιμώνται ως εισροές στην ίδια εκμετάλλευση. Επιπλέον, αναγνωρίζεται η διασύνδεση με άλλες αλυσίδες αξίας. Ομοίως, οι οικοσυστημικές υπηρεσίες εμφανίζονται επανειλημμένα ως ουσιαστική στήριξη της παραγωγής, αντικατοπτρίζοντας τόσο την αναγνώριση των οφελών τους όσο και τη σημασία των πληρωμών για οικοσυστημικές υπηρεσίες στη λειτουργία των γεωργοδασοκομικών συστημάτων.

Οι αλυσίδες αξίας και η δυναμική που προκύπτει από τη συνδημιουργία τους δεν αντιπροσωπεύουν μόνο παραγωγικές διαδικασίες, αλλά αποτελούν επίσης ένα στρατηγικό πλαίσιο προβληματισμού και προώθησης της εφαρμογής της αγροδασοπονίας.

More information online:

Value chains available at:

<https://agroforestry.net.eu/4-bioeconomy>

European Commission. (2020a). The European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Commission. (2020b). Farm to Fork Strategy. https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

ANA COUSO-VIANA, NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC), Ισπανία
mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Η αντιπροσώπευση του πλήρους φάσματος δραστηριοτήτων και εισροών που φέρνουν ένα προϊόν στον τελικό καταναλωτή μέσα σε μια αλυσίδα αξίας επιτρέπει στους αγρότες και τους συμβούλους να αξιολογούν κριτικά τις διαδικασίες και προωθεί την καινοτομία σε επίπεδο αγροκτήματος.
- Η γραφική αναπαράσταση των αλυσίδων αξίας προσφέρει έναν σαφή και προσιτό τρόπο εμφάνισης πληροφοριών, ενθαρρύνοντας τον προβληματισμό και την ανταλλαγή γνώσεων.
- Οι διασυνδέσεις με άλλες αλυσίδες αξίας και η παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών αναδεικνύουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των αγροδασοκομικών συστημάτων.

Κορυφή: Αρχική αλυσίδα αξίας μελισσοκομίας που δημιουργήθηκε από κοινού στο δεύτερο εργαστήριο RAIN της Γαλλίας.
Κάτω: Αρχική υπερπεριφερειακή αλυσίδα αξίας μελισσοκομίας που προετοιμάστηκε με την ενσωμάτωση πληροφοριών από το 2ο RAIN της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του έργου AF4EU, που δείχνει εσωτερικές (κίτρινο) και εξωτερικές (πορτοκαλί) εισροές, εκροές και προϊόντα (πράσινο).